

РЕЗОЛЮЦІЯ

ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю «Читання імені професора Олександра Зелінського. Від інновацій в акушерстві і гінекології до персоналізованої медицини»

В Одесі 9-10 травня 2025 р. пройшла ІV Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Читання імені професора Олександра Олексійовича Зелінського. Від інновацій в акушерстві і гінекології до персоналізованої медицини" – ЗАХІД БПР № 1008586.

Серед основних напрямів роботи конференції були питання організації охорони здоров'я матері та дитини, планування вагітності, антенатального та інтранатального догляду, питання невідкладного акушерства, репродуктології та ендокринної гінекології, сімейної медицини та медичної генетики.

Участь в конференції прийняли понад 500 лікарів з України та країн Європи, співпрацівники вищих навчальних закладів України, академіки НАМН України Валерій Запорожан, В'ячеслав Камінський, члени-кореспонденти НАМН України Тетяна Татарчук, Леонід Маркін, професори Ігор Гладчук, Валерія Марічереда, Ірина Жабченко, Ольга Грищенко, Роман Банахевич, Роман Сафонов, Маргарита Ніколенко, Світлана Посохова, Гульсим Манасова, Наталя Рожковська та інші відомі фахівці зі Львова, Харкова, Миколаєва, Полтави та інших регіонів. Міжнародний статус конференції визначено завдяки участі колег з Болгарії, Грузії, Молдови.

Основною метою науково-практичної конференції стало висвітлення основних науково-практичних напрямів покращення демографічної ситуації в країні, репродуктивного здоров'я населення, профілактика материнських та перинатальних втрат та проблем ментального здоров'я населення в умовах війни, що триває. Підкреслено, що для України характерними є високі показники смертності, інвалідизації, низький рівень народжуваності і міграційні процеси. За прогнозами інституту демографії і соціальних досліджень, населення України скоротиться к 2037 року до 30 млн; зараз країна посідає 224 місце у світі за народжуваністю, це 1.22 народжень на 1 жінку. Залишається досить високим показник материнської смертності - 19,3 на 100 тисяч народжених живими, основною причиною якої є непрямі чинники - анафілактичні, анестезіологічні, трансфузіологічні та ін.

Міждисциплінарний та гібридний (онлайн/офлайн) характер конференції сприяв участі лікарів акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, онкогінекологів, анестезіологів, урологів, медичних генетиків, неонатологів, мамологів, сімейних лікарів та лікарів інших спеціальностей.

Активна дискусія в аудиторії завдяки гібридному формату дозволила обговорити контрверсійні питання деяких тем, зокрема, сучасних підходів до абдомінального розродження за "бажанням пацієнтки", що широко представлено в сучасних рекомендаціях, у т.ч. FIGO-2023; підкреслено необхідність постійної освітньої роботи як з пацієнтами, так і з медичним персоналом з метою зниження частоти "непотрібних" кесаревих розтинів. Обговорено особливості антибіотико-профілактики та лікування, техніки операції кесарева розтину у вагітних з групи високого перинатального ризику, з патологією плацентації, з ожирінням та ін. Також інтерес викликали питання правового, юридичного супроводу діяльності лікарів у сучасних умовах продовження реформи системи охорони здоров'я та нових вимог до безперервної професійної освіти медичних працівників, питання лікувально-діагностичної тактики та маршрутизації пацієнтів за певними напрямками. Окремої уваги викликала тема формування іміджево-аналітичних центрів у пологових

будинках та перинатальних центрах, метою яких є оптимізація перинатальної допомоги різного рівня, впровадження та удосконалення дистанційного консультування та моніторингу, своєчасне транспортування на відповідний рівень медичної допомоги, використання можливостей штучного інтелекту, проведення об'єктивного статистичного аналізу та аудиту недоліків.

В рамках конференції було проведено круглий стіл, присвячений особливостям вищої медичної освіти в умовах сьогодення та презентаційно-конкурсну програму для молодих вчених за результатами власних досліджень, у якому взяли участь молоді вчені – аспіранти, лікарі-інтерни. За матеріалами конференції заплановано видання тезисів у одному з науково-практичних журналів.

Особливу увагу аудиторії привернули питання, пов'язані з вирішенням міждисциплінарних підходів до проблем ментального здоров'я в умовах тривалого стресу, питання прегравідарної підготовки, акушерської анестезіології, сучасних підходів до лікування прееклампсії, етапів пренатальної діагностики, міждисциплінарних аспектів урогінекологічних проблем, дитячої гінекології, діагностики та лікування пацієнок з доброякісними та злоякісними захворюваннями органів репродуктивної системи жінки, порушеннями репродуктивної функції, генітальними пролапсами, міомою матки, ендометріозом.

За матеріалами конференції слухачами пройдено тестування, що дозволило лікарям додати 10 балів до власного портфоліо про безперервний професійний розвиток. Повну інформацію про конференцію, відеозаписи доповідей представлено на сайті Одеського відділення Асоціації акушерів-гінекологів України за посиланням: <https://ov.aagu.od.ua>

Таким чином, за результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасників конференції рекомендовано:

1). *Керівникам лікувально-профілактичних установ, лікарям акушерам-гінекологам, урологам, хірургам та ін. профільним спеціалістам, що надають медичну допомогу жіночому населенню:*

- забезпечувати надання медичної допомоги жінкам відповідно до встановленого діагнозу та вимог діючих в даний час клінічних настанов і протоколів, міжнародних стандартів з урахуванням доказової медицини, що рекомендовані МОЗ України;

- з метою стабілізації та покращення демографічних показників в умовах війни, що триває в Україні, вважати пріоритетним охорону ментального та репродуктивного здоров'я населення, забезпечувати доступність та вдосконалювати якість медичної персоналізованої допомоги з використанням новітніх технологій та досягнень сучасної медичної науки

- забезпечувати міждисциплінарний - консиліумний підхід до вирішення питань діагностики та лікування складних випадків в акушерській та гінекологічній практиці; враховувати особливості фармакодинаміки і фармакокінетики, проблеми антибіотико-резистентності, поліпрагмазії та побічних дій медикаментозних препаратів, які застосовуються в акушерсько-гінекологічній практиці.

- забезпечувати впровадження в повсякденну діяльність лікувальних установ програм з моніторингу перинатальної допомоги, з розгляду складних випадків перинатальних та материнських ускладнень під час вагітності та пологів, забезпечувати збір та аналіз «великих» даних для покращення медичної допомоги та демографічних показників

2. Рекомендувати Президіуму Одеського відділення Асоціації акушерів-гінекологів:

- регулярно включати до освітніх програм безперервного професійного розвитку медичних працівників розділи, присвячені особливостям поєднаної патології: соматичні, гінекологічні, ендокринні, онкологічні захворювання, вагітність та ін.

- Продовжувати співпрацю з науково-педагогічними співробітниками вищих навчальних закладів, посилити зв'язок освіти з науковими дослідженнями, залучати студентів, аспірантів та молодих вчених до вирішення практичних проблем охорони здоров'я.

PERINATAL RISKS AND FEMALE MICROBIOME COMMON FEATURES

Odessa National Medical University, Odessa City Maternity Hospital № 5

Volodymyr Artyomenko, <https://orcid.org/0000-0003-2490-375X>Victoriia Kugel, <https://orcid.org/0009-0003-4215-3881>

Introduction. The microbiome's composition is changed both in the process of human evolution and personally and in different periods of a person's life. However, on the other hand, the microbiome is influenced by the specific environment in which a person lives. It consists of a certain collection of genomes of all microorganisms. Complications during pregnancy occur frequently, according to statistics – in every sixth pregnant woman, and pose a danger to the health of the mother and child.

Aim. The thesis are devoted to the modern scientific publications review about female microbiome and its importance in obstetrical and perinatal practice, focusing on obstetrical and perinatal complications.

Materials and methods. The following databases were searched for the last 5 years: MEDLINE (PubMed), Embase, Scopus, Lilacs, Web of Science, Clinical Trials, and SciELO. The keywords used were perinatal complications and risks, obstetrical complications and risks, female and women microbiome, as well as similar terms. Articles were selected based on titles and abstracts.

Results and discussion. During pregnancy, the richness and diversity of the vaginal microbiome decreases, and different species of *Lactobacillus* play a dominant role. The microbiome stability is hypothesized to be associated with higher levels of estrogen concentration, absence of menstruation, and modification of cervical and vaginal fluids. During an uncomplicated pregnancy, the taxonomic composition of the vaginal microbiota remains stable except during the period before labor, when there is an increase in microbial diversity. Recent studies have determined a relationship between changes in the microbiome during pregnancy and the occurrence of complications in these women. Any change or disturbance in the microbiome balance can be involved in inflammatory processes, which can potentially have adverse effects on the course of pregnancy. A major interaction between the oral microbiome and preeclampsia involves the production of nitrogen derivatives, especially nitric oxide (NO) which is involved in vascular processes of vasodilation and tissue protection and indirectly involved in the processes that occur in the presence of chronic cardiovascular diseases, including hypertension and preeclampsia. In recent years, scientists have begun actively studying a correlation between changes in the gut microbiome and various nosologies regarding gestational diabetes. The gut microbiome is known to modulate insulin resistance and the inflammatory response, and changes in the microbiome may be associated with metabolic diseases. It is hypothesized that changes in the gut microbiome may lead to metabolic diseases through several mechanisms: abnormal intestinal permeability, increased absorption of lipopolysaccharide, abnormal production of short-chain fatty acids, altered conversion of primary bile acids, and enhanced production of bacterial toxins (e.g., trimethylamine-N-oxide). During full-term pregnancy, the “dynamic stability” of the vaginal microbiome is described as a higher concentration of *Lactobacillus species* starting at 20 weeks of gestation due to increased glycogen availability and a less complex and diverse microfloradue to the lack of cyclical hormonal changes during pregnancy. *Lactobacillus* and small bacterial diversity are thought to be critical factors for the initiation of labor at the end of the pregnancy.

Conclusions Future therapeutic strategies are likely to be applied to modulate the composition of the microbiome, including the use of pro- and prebiotics and dietary modification. However, further research is needed to identify specific tools that can be used to develop personalized therapeutic approaches for individualized prevention and treatment.

Key words: microbiome, pregnancy complications, perinatal pathology

UDC 618.3-06:159.9(477)"364"

Gulsym Manasova, Katerina Kalnooka, Yana Stasy

FEATURES OF GESTATIONAL DOMINANCE OF UKRAINIAN WOMEN DURING THE WAR

Odessa National Medical University, Odessa Sity Maternity Hospital No. 5

Manasova Gulsym, <http://orcid.org/0000-0002-1600-5215>

Kalnooka Katerina, <https://orcid.org/0009-0006-9977-1594>

Stasy Yana, <https://orcid.org/0000-0003-2623-860X>

Objective. Under the influence on negative pathogenic factors, which certainly include war, changes on the central nervous system of a pregnant woman can lead to a violation on physiologic adaptation mechanisms and affect gestational dominance (GD), the study of the characteristics of which became **the aim** of the research.

Method. On April 7, 2022, the «Renaissance» project was started at the Maternity Hospital No. 5 in Odessa (Ukraine), aimed at providing medical and social support to pregnant and postpartum women. A prospective study of the psychosomatic state of women is being conducted through online surveys using the Dobryakov-Arshavsky questionnaire and the provision of appropriate medical and psychological assistance. As of November 1, 2024, 731 women took part in the project, including 465 (63.6%) pregnant and 266 (36.4%) postpartum women. There were 138 (18.9% - Group I) women living in the active hostilities zone (AHZ), 504 (68.9% - Group II) – outside the AHZ in Ukraine and 89 (12.22% - Group III) – displaced women living outside Ukraine.

Results. The psychological component of the GD in accordance with groups I, II and III was characterized by the prevalence of the optimal (34.7 %, 38.5 % and 35.9 %) or euphoric types (37.7 %, 36.9 % and 33.7 %). Every ninth woman in the groups had a hypogestognosic type (11.6 %, 10.11 % and 13.4 %), the anxious type – in 13.5% of women on average; depressive - in 3%, 1.9% and 3.4%, respectively. The analysis of the attitude of women of all groups to their pregnancy was characterized by the optimal type of GD in 46.75±8.36%, euphoric – in 26.12±20.18%; anxious – in 18.6±8.25%, depressive – in 1.82±1.38% and ignoring – in 6.89±2.51%. The attitude of women to the child was optimal in 43.96±5.47%, euphoric attitude was in 31.73±12.7%, anxious – in 17.5±15.08%; depressive – in 2.06±0.77 women. An assessment of the attitude of others towards their pregnancy showed that 47.5±23.8% of women considered it optimal, 29.58±18.29% were in a state of euphoria, 5.43±4.87% were in an anxious state, and 1.8±1.53% were in depression; the ignoring type in this issue was the largest (15.43±5.62%). The average values in the groups for all questions from the test of relation to pregnancy had no statistical difference and ranged from 26.7 to 28.5 units, $F= 0.02429$, $p=.976016$, $p<0.05$. A significant difference was found between the number of women with a maximum of 9 points on the GD scale (respectively - 27.6±21.18, 100.8±84.41 and 17.8±12.6, $F= 3.96962$, $p=0.047516$, $p<0.05$). 70% of women refused psychological help - they cope on their own; 10% received help and are satisfied with the result, 24% received it but want to continue.

Conclusions. Despite the continuation of the War, the nature of the psychological component of GD in Ukrainian women indicates its high priority, faith and attitude to obtain a positive pregnancy experience.

Key words: pregnancy, gestational dominance, war, psychological help

Tatiana Yermolenko, Natalia Rozhkovska, Ganna Lavrynenko

GENITOURINARY SYNDROME IS A PREDICTOR OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS

Odessa National Medical University

Yermolenko Tatiana, <https://orcid.org/0009-0000-8106-138X>

Rozhkovska Natalia, <https://orcid.org/0000-0001-7860-3272>

Lavrynenko Ganna, <https://orcid.org/0000-0001-7545-4152>

The aim of the work is to optimize the early diagnostics of the postmenopausal (PM) osteoporosis (OP).

Materials and methods. 125 postmenopausal women in the age group of 51 to 60 years old ($56,2 \pm 0,9$) have been examined. The examinations such as clinical examination, colposcopy, the measurement of the pH of the vaginal content (Lashema, Czech Republic), ultrasound densitometry (Aloka OS - 100) have been made. The estradiol (E) in the blood and the biochemical markers of the bone resorption – BCrossLaps (CTX) (Elecsys, 2010) have been determined.

Results and discussion. It has been revealed that 86.8% of postmenopausal women with urogenital disorders had signs of atrophy of the mucous membrane of vagina, 41% of patients had urogenital disorders combined with complaints on the bone system, 77.5% of women with urogenital disorders had the accelerated resorption of bone tissue. An inverse correlation between CTX and concentration of E in the blood ($r = -0,482$; $p < 0,001$), St ind. and the duration of the menopause ($r = -0,997$; $p < 0,001$), between St ind. and appearance of the urogenital disorders ($r = -0,574$, $p < 0,01$) has been found.

Conclusions. Women with the clinical appearances of hypoestrogenia in the urogenital system and with urogenital disorders are in a high risk group for the development of PM OP and its complications. The urogenital disorders caused by the hypofunction of ovaries are the predictor of the development of abnormalities of bone remodeling in the menopause. The prediction and early diagnosis of PM OP will give the possibility to appoint a timely therapy in the preclinical stage of the disease and thereby improve the quality of bone tissue, reduce the risk of the fractures and improve the quality of life.

Keywords: menopause, osteoporosis, genitourinary syndrome

Oleksiy Zhdanovych, Ruslan Savchuk, Olena Semchenko

MEDICAL AND SOCIAL RISK FACTORS OF PERINATAL DISORDERS IN WOMEN WITH COVID-19

Shupyk National University of Health of Ukraine, Kyiv

Zhdanovych Oleksiy, <https://orcid.org/0000-0001-6031-8852>

Savchuk Ruslan, PhD, <https://orcid.org/0009-0007-7702-8772>.

Semchenko Olena, <https://orcid.org/0009-0009-0709-4541>

Introduction. The exact mechanisms and possibility of perinatal disorders in COVID-19 in women have not been definitively determined, in particular, the connection with medical and social status is not known.

The purpose of the study: to determine the medical and social risk factors for perinatal

disorders in COVID-19 in women.

Materials and methods. The main group consisted of 200 women hospitalized with COVID-19 during pregnancy, the control group - 50 patients who did not have COVID-19 or other acute respiratory viral infections. The main group is divided into 2 subgroups: O1 - 50 women with adverse perinatal outcomes (perinatal mortality, distress and/or fetal growth retardation, premature birth, severe birth asphyxia), subgroup O2 - 150 patients with a physiological course of pregnancy. Indicators of socio-economic status, harmful habits, lifestyle, and stress were analyzed. The presence and level of anxiety and depression were determined using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).

Results. Among the indicators of socio-economic status with a negative impact on pregnancy outcomes, one can distinguish living in cities (44.0% vs. 30.7% in subgroup O2, $p < 0.05$), having higher education (44.0% vs. 30.7%, $p < 0.05$), unregistered marriage (30.0% vs. 16.7%, $p < 0.05$), income per family member less than 5,000 UAH. (46.0% vs. 22.7%, $p < 0.05$). When analyzing socio-domestic characteristics, attention is drawn to the high frequency of alcohol consumption (10.0% vs. 3.3%, $p < 0.05$), sedentary lifestyle (44.0% vs. 26.0%, $p < 0.05$) and stress in general (70.0% vs. 43.3%, $p < 0.05$), and in particular at work (22.0% vs. 11.3%, $p < 0.05$) and the combination of stress at home and at work (16.0% vs. 7.3%, $p < 0.05$). Patients are characterized by an extremely high level of anxiety (90.0% vs. 74.3%, $p < 0.05$) and depression, with a third of patients diagnosed with clinically significant anxiety (30.0% vs. 11.3%, $p < 0.05$) and depression (28.0% vs. 7.3%, $p < 0.05$).

Conclusions. Perinatal disorders in patients who have had COVID-19 during pregnancy are associated with certain changes in medical and social status. Pregnancy management in these women requires analysis of medical and social factors and psychological changes, timely application of psycho-emotional correction techniques to prevent negative perinatal consequences.

Key words: COVID-19, pregnancy, perinatal disorder, socioeconomic status, bad habit

УДК 618.177

Алла Георгіївна Волянська, Ольга Юріївна Кормілець, Ганна Леонідівна Лавриненко

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ЖІНОЧОГО БЕЗПЛІДДЯ

Одеський національний медичний університет

Волянська Алла Георгіївна, <https://orcid.org/0000-0003-4572-3141>

Лавриненко Ганна Леонідівна, <https://orcid.org/0000-0001-7545-4152>

Вступ. Комплексний аналіз етіологічних чинників жіночого безпліддя дозволяє поглибити розуміння патогенетичних механізмів розвитку репродуктивних порушень, а також сприяє своєчасній діагностиці та вибору найбільш ефективної тактики лікування.

Мета. Провести аналіз основних факторів жіночого безпліддя.

Матеріали та методи. Проведено аналіз медичної документації 120 жінок репродуктивного віку із діагнозом «безпліддя», які звернулися до БМЦ ОНМедУ впродовж 2022–2024 р.р. Усі пацієнтки пройшли стандартне обстеження, що включало: УЗД органів малого тазу, визначення гормонального профілю, гістросальпінгографію, лапароскопію (за показаннями), а також психологічне анкетування.

Результати та обговорення. Вік пацієнток в середньому становив $32 \pm 1,07$ років. Трубно-перитонеальний фактор безпліддя виявлений у 38,33% пацієнток, недостатність лютеїнової фази- у 31,67 %, СПКЯ - у 10,83 %, гіперпролактинемія – у 5,8 %, порушення функції щитоподібної залози (гіпотиреоз, гіпертиреоз) – у 5 %, інсулінорезистентність – у 4,17 %. Зовнішній генітальний ендометріоз лапароскопічно верифікований у 34,17% пацієнток. У кожній другій пацієнтки було діагностовано ураження яєчників у вигляді поверхневих імплантів, або ендометріоми > 4 см. Спайковий процес мав місце у 25,83 %, імунологічний фактор — у 2,50 % пацієнток. Матковий фактор було виявлено у 7,50 %:

аномалії розвитку матки — у 2,50 %, внутрішньоматкові синехії — у 3,33 %, субмукозна міома — у 2,50 %, поліп ендометрія — у 0,83 %. Психоемоційний фактор виявлено у 24,17% обстежених хворих. За результатами анкетування, значна частина жінок мала підвищений рівень тривожності та ознаки депресії, що може виступати як вторинний чинник порушення репродуктивної функції. Комбінація двох або більше факторів у 21,67 % значно ускладнювала діагностичний процес та вимагала індивідуалізованого підходу до лікування.

Висновки. Найбільш поширеними факторами безпліддя серед обстежених жінок виявились трубно - перитонеальний фактор (38,33 %), ендометріоз (37,17 %) та недостатність лютеїнової фази менструального циклу (31,67 %). Відсутність позитивних репродуктивних результатів часто пов'язане з несвоєчасно діагностованим багатфакторним безпліддям.

Ключові слова: жіноче безпліддя, ендометріоз.

УДК 614.2+616-001+616.89+616.9

Алла Георгіївна Волянська, Ганна Валентинівна Шитова, Василь Ігорович Гладчук

ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС АЛГОРИТМІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ЗГВАЛТУВАННЯ ТА НАСИЛЬСТВО З БОКУ ІНТИМНОГО ПАРТНЕРА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Одеський національний медичний університет

Волянська Алла Георгіївна, <https://orcid.org/0000-0003-4572-3141>
Шитова Ганна Валентинівна, <https://orcid.org/0009-0003-4732-3587>
Гладчук Василь Ігорович, <https://orcid.org/0000-0002-1935-7099>

Введення. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), UNFPA та УВКБ ООН визначають сексуальне, фізичне й емоційне насильство як порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права. В умовах війни та масового переміщення населення в Україні зростає потреба у підготовці медичних фахівців до роботи з постраждалими.

Мета впровадження цього протоколу в освітній процес на кафедрі акушерства та гінекології — сформувати у здобувачів вищої медичної освіти компетентностей, необхідних для якісного надання медичної допомоги особам, які зазнали сексуального насильства; роботи в умовах надзвичайних гуманітарних ситуацій; міждисциплінарної взаємодії з іншими службами, що залучені до допомоги постраждалим.

Матеріали та методи. Протокол ВООЗ «Клінічне ведення випадків згвалтування та/або насильства з боку інтимного партнера (НІП)» включає 8 етапів допомоги: від первинного контакту до подальшого супроводу.

Результати і обговорення. Впровадження протоколу в освітній процес дозволяє формувати у здобувачів вищої медичної освіти та лікарів-інтернів ключові компетенції: надання клінічної, психологічної та профілактичної допомоги; ведення медичної документації; етичне спілкування з потерпілими.

Здобувачі опановують:

- методики обстеження (генітальне, оральне, анальне);
 - психосоціальні навички;
 - алгоритми постконтактної профілактики (ВІЛ, ПСШ, небажаної вагітності, гепатиту В, правця);
 - принципи збору доказів сексуального насильства.
- Ведення відповідної документації (формизгоди, анамнезу, медичної довідки) є

обов'язковим і часто слугує єдиним доказом у судовому процесі.

Висновки. На кафедрі акушерства та гінекології розроблено методичні рекомендації до практичного заняття за цим протоколом з адаптацією до умов гуманітарної кризи, що забезпечує підготовку майбутніх фахівців до надання якісної допомоги в надзвичайних ситуаціях.

Ключові слова: медична допомога, профілактика, зґвалтування, сексуальне насильство.

УДК 618.1-089-085.28

Олександр Олександрович Журенко, Валерія Геннадіївна Марічерда

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ АНТИСЕПТИКІВ У МІСЦІ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ В ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Одеський національний медичний університет

Журенко Олександр Олександрович, <https://orcid.org/0009-0004-5857-0257>
Марічерда Валерія Геннадіївна, <https://orcid.org/0000-0002-1611-3654>

Введення. Розвиток інфекції у місці хірургічного втручання є одним з найбільш небезпечних і водночас найпоширенішим ускладненням оперативних втручань у гінекології. До основних причин, які призводять до розвитку інфекції на місці хірургічного втручання можна віднести різні політики застосування антибіотиків та неоднакові заходи введення пацієнтів до, під час та після операції. Ефективність застосування шкірної антисептики в передопераційному періоду добре доведена і є звичайною практикою. Проте триває дискусія щодо того, який антисептичний засіб є найбільш ефективним в післяопераційному періоду для профілактики розвитку інфекції у місці хірургічного втручання.

Мета. Оцінити ефективність і безпечність застосування сучасних антисептиків у післяопераційному періоді

Матеріали та методи. В дослідження було включено 50 жінок репродуктивного та передменопаузального віку з високим ризиком виникнення інфекції у місці хірургічного втручання (основна група), яким було виконано оперативні втручання на органах малого тазу. Групою контролю слугували 30 практично здорових жінок того ж віку. Основна група була розподілена на дві підгрупи: ІА – 20 жінок, які у випадку виникнення інфекційних ускладнень отримували місцеву терапію із застосуванням повідон - йоду або хлоргексидину; ІВ – 30 жінок, у яких застосовували бензилдиметил – мірістоїламіно - пропіламонія хлориду моногідрат). Середній вік обстежених жінок групи контролю склав $43,2 \pm 0,9$ років, пацієток ІА групи – $42,8 \pm 1,0$ років, ІВ групи – $43,5 \pm 1,0$ років ($p > 0,05$).

Результати і обговорення. Встановлено, що у ІА групі кількість бактерій після обробки зменшилася з $2,9 \pm 0,2 \cdot 10^6$ КУО/см² до $0,5 \pm 0,1 \cdot 10^5$ КУО/см², а у ІВ групі - з $2,8 \pm 0,1 \cdot 10^6$ КУО до $0,3 \pm 0,1 \cdot 10^5$ КУО/см². У пацієток, віднесених до ІВ групи було менше скарг на сухість шкіри після застосування антисептичного засобу (1 (3,3%) проти 12 (60,0%) – $\chi^2=20,0$ df=1 ($p < 0,001$)). Таким чином, незалежно від типу антисептика їх ефективність була високою.

Висновки. В результаті проведеного дослідження, нами було доведено, що ефективність хлоргексидину та похідних четвертинних амонійних солей є порівнюваною, але при застосуванні останніх рідше реєструються побічні ефекти $\chi^2=20,0$ df=1 ($p < 0,001$).

Ключові слова: інфекції у місці хірургічного втручання, гінекологічна практика, антисептичні засоби.

Анастасія Сергіївна Лунько, Ігор Зіновійович Гладчук, Алла Георгіївна Волянська

ПРОЛІФЕРАТИВНІ ЗМІНИ У МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗАХ У ХВОРИХ ІЗ ЗОВНІШНІМ ГЕНІТАЛЬНИМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ

Одеський національний медичний університет

Лунько Анастасія Сергіївна, <https://orcid.org/0009-0009-8440-5796>

Гладчук Ігор Зіновійович, <https://orcid.org/0000-0003-2926-4125>

Волянська Алла Георгіївна, <https://orcid.org/0000-0003-4572-3141>

Актуальність. Генітальний ендометріоз є причиною хронічних тазових болів і неплідності у жінок репродуктивного віку. За даними деяких авторів, 15% - 50% хворих з генітальним ендометріозом мають супутню патологію молочної залози. Ця категорія пацієнток вимагає детального обстеження стану молочних залоз при виборі гормональної терапії, а також більш ретельного спостереження під час лікування.

Мета дослідження: оцінити проліферативні зміни у молочних залоз у пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом

Матеріали та методи дослідження: Дослідження проведено на базі Центру ендометріозу (БМЦОНМедУ) впродовж 2023-2024 років. Обстежено 90 жінок репродуктивного віку з зовнішнім генітальним ендометріозом. Дослідження проводилось з дотриманням сучасних біоетичних вимог, відповідало рекомендаціям ACOG, BOOЗ. При проведенні УЗД молочної залози, зміни функціонального стану оцінили за шкалою BI-RADS.

Результати і обговорення. Середній вік обстежених пацієнток склав $33,4 \pm 1,2$ років. Скарги на больовий синдром були у 90%, неплідність – у 50% хворих. З боку молочних залоз пацієнтки мали скарги на збільшення об'єму молочних залоз - у 19,8%, мастодінію – у 16,5%, масталгію – у 9,9% випадків. За даними УЗД молочних залоз, спостерігались доброякісні зміни, що відповідали віку, BI-RADS I в 34,4% випадків; доброякісні зміни, що не потребують додаткового до обстеження BI-RADS II - в 40,0%; доброякісні новоутворення, що не змінюються впродовж часу спостереження BI-RADS III - в 25,6%. Пацієнтки з BI-RADS IV, який вимагав додаткового дообстеження, були виключені з групи спостереження. Стадіювання ендометріозу виконували за класифікацією ASRM-r: I стадія ендометріозу була у 17,93%, II стадія - у 32,07%, III стадія - у 40,09%, IV - у 9,91% хворих. У пацієнток з ASRM-r I має місце: BI-RADS I - в 48,3% випадків; BI-RADS II – в 2,7%. При ASRM-r II BI-RADS I був в 38,7% випадків; BI-RADS II - в 41,6%; BI-RADS III - в 13,04%. При ASRM-r III BI-RADS I був в 12,9% випадків; BI-RADS II – в 47,2%; BI-RADS III – в 13,04%. При ASRM-r IV BI-RADS II був в 8,3%; BI-RADS III – в 26,08% випадків.

Висновки. Проведений аналіз свідчить про необхідність проведення диференційованого підходу при виборі виду гормональної терапії у пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом і наявними проліферативними змінами у молочних залозах. Частота проліферативних змін у молочних залозах у обстежених хворих із зовнішнім генітальним ендометріозом становить 65,6%. Вираженість доброякісної проліферативної патології молочних залоз має позитивний кореляційний зв'язок середньої сили ($r=0,53$ $p<0,05$) зі стадією зовнішнього генітального ендометріозу.

Ключові слова: проліферативні зміни, молочні залози, ендометріоз.

*Валерія Геннадіївна Марічереда, Алла Георгіївна Волянська,
Оксана Миколаївна Павловська*

СТРУКТУРА КЛІНІЧНИХ СЦЕНАРІЇВ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ ДО ОСКІ-2025

Одеський національний медичний університет

Марічереда Валерія Геннадіївна, <https://orcid.org/0000-0002-1611-3654>

Волянська Алла Георгіївна, <https://orcid.org/0000-0003-4572-3141>

Павловська Оксана Миколаївна, <https://orcid.org/0000-0001-9549-9032>

Введення. Сучасним форматом випускної атестації у закладах вищої медичної освіти є об'єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ), який проводиться у повній відповідності до наказів МОЗ України (наказ № 419 від 19.02.2019 р., № 900 від 24.05.2024 р.). Методика проведення ОСКІ дозволяє у рамках одного іспиту визначити рівень оволодіння здобувачем освіти таких клінічних компетентностей, як навички комунікації та клінічного обстеження пацієнта, здатності призначати необхідні клініко-лабораторні та інструментальні методи дослідження, інтерпретувати їх результати, виконувати медичні маніпуляції та процедури, виділяти провідний клінічний симптом або синдром, здійснювати диференціальну діагностику, встановлювати попередній діагноз, діагностувати загрозові для життя пацієнта стани, надавати екстрену медичну допомогу, рекомендувати лікувально-профілактичні заходи.

Мета. Метою дослідження стало аналіз структури клінічних сценаріїв з акушерства та гінекології до ОСКІ-2025 відповідно до матриці завдань.

Матеріали і методи. Було проаналізовано та порівняно 44 клінічних сценарії стандартизованих пацієнтів з акушерства та гінекології, які винесені для проведення ОСКІ у 2024-2025 навчальному році. Для обробки результатів застосовували комп'ютерні програми Microsoft Excel, Statistica 13.3.

Результати та обговорення. В Одеському національному медичному університеті (ОНМедУ) державна випускна атестація проводиться у форматі ОСКІ не один рік. Викладачі кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ складають відповідно до матриці компетентностей та постійно удосконалюють клінічні сценарії зі стандартизованими пацієнтами. Це дозволяє максимально наблизитися до реальних клінічних ситуацій з урахуванням рекомендацій викладених у навчально-методичному посібнику «Симульований пацієнт» (ОНМедУ, 2023). Необхідно наголосити, що широке впровадження ШІ-тьюторів у процес підготовки до складання ОСКІ буде сприяти персоналізації навчання, збалансованості та ефективності навчального процесу.

Отже, у 2024-2025 навчальному році на ОСКІ винесені 24 клінічні сценарії з гінекології та 20 - з акушерства. Слід зазначити, що 47,73% ситуаційних завдань складають невідкладні стани в акушерський та гінекологічній практиці, а саме маткові кровотечі (28,60%), гострий живіт (19,05%), гнійно-септичні ускладнення (19,05%), невиношування вагітності (23,81%) та гіпертензивні стани у вагітних (9,52%). Це зумовлено тим, що показники материнської захворюваності та смертності є індикатором не лише репродуктивного здоров'я жінок, а також якості надання медичної допомоги, рівня фахової підготовки лікаря. На наш погляд збільшення частки завдань з невідкладних станів із залученням стандартизованих пацієнтів є важливим кроком, який дозволяє більш об'єктивно визначити рівень набутих компетентностей випускника.

Також у рамках підготовки до ОСКІ-2025 було проведено ранжування клінічних сценаріїв відповідно до отриманої матриці завдань (наказ МОЗ України №900 від 24.05.2024 р.): комунікативні навички, збір скарг та анамнезу, об'єктивне обстеження, діагностика, визначення тактики лікування, призначення профілактичних заходів, етичні аспекти.

Висновки. Таким чином, певною відмінністю клінічних сценаріїв для проведення

ОСКІ-2025 стало збільшення частки завдань, що стосуються невідкладних станів в акушерстві та гінекології та акцентування на опанування здобувачем освіти комунікативних та практичних навичок, що є важливими складовими професійного успіху майбутнього лікаря.

Ключові слова: ОСКІ, стандартизований пацієнт

УДК 618.145

Валерія Геннадіївна Марічереда, Дар'я Іванівна Дробот

МАРКЕРИ АПОПТОЗУ ТА ГІПЕРПЛАЗІЯ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ

Одеський Національний медичний університет

Марічереда Валерія Геннадіївна, <http://orcid.org/0000-0002-1611-3654>

Дробот Дар'я Іванівна, <http://orcid.org/0009-0005-0795-7029>

Актуальність. Гіперплазія ендометрія є однією з найпоширеніших патологій у жінок із надмірною масою тіла, що має значний онкологічний потенціал. Однією з ключових ланок патогенеза гіперпластичних процесів є порушення механізмів апоптозу. Порушення балансу між проліферацією та апоптозом під впливом гормонального та метаболічного дисбалансу, характерного для ожиріння, може сприяти розвитку гіперпластичних процесів. Особливу увагу привертає вісфатин — адипокін, який, за даними літератури, здатен модулювати сигнальні шляхи апоптозу, зокрема активність Caspase-3.

Мета дослідження. Оцінити експресію маркерів апоптозу (Bcl-2, BAK1, Caspase-3) у жінок із гіперплазією ендометрія на тлі ожиріння та встановити кореляцію із рівнем вісфатина.

Матеріали та методи. На базі БМЦ ОНМедУ обстежено 25 жінок віком 35–55 років із морфологічно підтвердженою гіперплазією ендометрія та ІМТ 30–37 кг/м². Експресію маркерів апоптозу визначено імуногістохімічно за шкалою H-score, рівень вісфатина визначено в сироватці крові методом ІФА.

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ОНМедУ, дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень. Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Результати та обговорення. У 84% досліджуваних зразків виявлено високу експресію Bcl-2 ($6,8 \pm 1,2$ бала), у 72% — знижену BAK1 ($3,1 \pm 1,0$ бала), а в 68% — слабку експресію Caspase-3 ($2,4 \pm 0,9$ бала). Співвідношення BAK1/Bcl-2 було знижене ($0,46 \pm 0,15$). Середній рівень вісфатину становив $62,3 \pm 15,6$ нг/мл, що відповідає літературним даним про зростання секреції цього адипокіну при ожирінні. Високі концентрації вісфатина асоціювались зі зменшенням експресії Caspase-3 та зростанням Bcl-2, що свідчить про потенційну участь вісфатина у порушенні апоптозу. Такий ефект може реалізовуватися через активацію PI3K/Akt та SIRT1-залежних сигнальних каскадів, що підтримують клітинну виживаність і можуть сприяти зростанню пухлинної резистентності в умовах метаболічного синдрому.

Висновки. У жінок з гіперплазією ендометрія та ожирінням спостерігається значний дисбаланс маркерів апоптозу в сторону домінування антиапоптичних механізмів. Вісфатин може відігравати патогенетичну роль у зниженні активності Caspase-3, що створює умови для проліферації ендометрія. Подальші дослідження потрібні для вивчення вісфатина як потенційного маркера розвитку гіперпластичних процесів на тлі ожиріння.

Ключові слова: гіперплазія ендометрія, ожиріння, апоптоз, BAK1, імуногістохімія.

СКЛАД ВАГІНАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ ВАГІТНИХ ІЗ ІНТРААМНІОТИЧНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

Одеський національний медичний університет

Марічереда Валерія Геннадіївна, <https://orcid.org/0000-0002-1611-3654>Шевченко Ігор Михайлович, <https://orcid.org/0000-0002-8066-8750>Тодорова Тетяна Петрівна, <https://orcid.org/0000-0001-8341-5890>

Введення. Інтраамніотична інфекція (ІАІ) є серйозним ускладненням вагітності, що може впливати на амніотичну рідину, плаценту, плід та плодові оболонки. Вона асоціюється з передчасними пологамі, септичними ускладненнями та значними ризиками для матері і плода. Вивчення складу мікробіоти піхви дозволяє краще зрозуміти механізми розвитку ІАІ та її вплив на перебіг вагітності.

Мета. На основі ретроспективного аналізу історій пологів визначити якісний склад мікробіоти піхви у вагітних із ІАІ та оцінити її вплив на розвиток інфекційного процесу.

Матеріали і методи. Проведено ретроспективне дослідження даних 90 історій пологів у КНП ЦПД «МКЛ №10» м. Одеси. Формування груп: 60 жінок із діагностованою ІАІ (основна група) та 30 жінок із фізіологічними пологами (контрольна група). Аналіз проводився із використанням статистичних методів у програмному середовищі MedCalc 20.009, STATISTICA 12.0, Microsoft Excel та інтернет - калькуляторів.

Результати і обговорення. Аналіз піхвової мікрофлори виявив 26 видів мікроорганізмів, із яких 12 були найбільш значущими для розвитку ІАІ. Найвища асоціація була визначена для *Ureaplasma parvum* ($\chi^2 = 12,55$; $p = 0,0004$), *Streptococcus agalactiae* ($\chi^2 = 11,25$; $p = 0,0008$) та *Ureaplasma urealyticum* ($\chi^2 = 10,82$; $p = 0,0010$). Значущі асоціації також спостерігалися для *Mycoplasma hominis*, *Actinobacteria phyla*, *Gardnerella vaginalis* та *Enterobacter cloacae*.

Відношення шансів (ВШ) показало високий ризик розвитку ІАІ при наявності *Ureaplasma parvum* (ВШ = 11,45; 95% ДІ: 2,50–52,48), *Ureaplasma urealyticum* (ВШ = 10,00; 95% ДІ: 2,17–45,89) та *Streptococcus agalactiae* (ВШ = 6,00; 95% ДІ: 1,29–27,91).

Висновки. Основними збудниками ІАІ є *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*, *Streptococcus agalactiae* та *Mycoplasma hominis*. Виявлено статистично значущі кореляції між мікробіотою піхви та патологією плаценти. Зокрема, *Ureaplasma parvum* має позитивний зв'язок із дисфункцією плаценти, а *Streptococcus agalactiae* – із полігідрамніоном. Подальші дослідження необхідні для визначення найбільш ефективних методів профілактики та лікування ІАІ.

Ключові слова: мікробіота піхви, плацента, інтраамніотична інфекція

РЕПРОДУКТИВНИЙ ПРОГНОЗ ПРИ ЕНДОМЕТРІОЗІ

Одеський національний медичний університет

Марічерда Валерія Геннадіївна, <http://orcid.org/0000-0002-1611-3654>Ануфрієв Дмитро Михайлович, <https://orcid.org/0009-0006-9175-0908>

За даними медичної літератури, поточна поширеність ендометріозу в осіб з нез'ясованим безпліддям становить 30–63,2%, а за деякими повідомленнями – й 80,7%. Репродуктивний прогноз при ендометріозі може значно відрізнитися залежно від стадії захворювання, віку, оваріального резерву, наявності інших факторів безпліддя та проведеного лікування.

Мета дослідження: оцінити репродуктивний прогноз у пацієнток з зовнішнім геніальним ендометріозом.

Матеріал та методи: Дослідження виконане впродовж 2023-2025 років на базі клінічних підрозділів кафедри акушерства і гінекології ОНМедУ (м. Одеса). Проаналізовані 263 історії хвороби жінок з ендометріозом, що лікувалися з приводу безплідності. Проведена оцінка стадії захворювання за ASRM, репродуктивного анамнезу, наявності супутніх соматичних та гінекологічних захворювань. Ступінь ризику репродуктивних порушень визначали за індексом EFI (Adamson-Pasta). Статистична обробка проведена методами варіаційної статистики із застосуванням програмного забезпечення MS Excel (Microsoft Inc., США).

Результати та обговорення. Середній вік хворих склав $37,6 \pm 1,1$ років. Серед пацієнток переважали хворі з 2 стадією за ASRM (121 випадок або 46,0%). Рідше визначалися випадки I стадії (30,0%), III стадії (20,2%), IV стадії (4,2%). Середні значення EFI склали $2,9 \pm 0,2$, при цьому індекс зворотно корелював із стадією захворювання ($r = -0,81$, $p < 0,05$).

Слід зазначити, що до 60-70% жінок з легким ендометріозом можуть завагітніти природним шляхом, однак при тяжких стадіях фертильність значно знижується. Свочасне застосування хірургічного метода для видалення уражень або ендометріом може покращити фертильність, особливо на стадії III–IV, однак хірургічне втручання також може зменшити резерв яєчників, тому вибір оптимальної схеми лікування залишається контрверсійним. Кращі репродуктивного результату досягаються при більш молодому віці (до 35 років), збереженому оваріальному резерві, мінімальних стадіях ендометріозу із відсутністю вираженого злукового процесу. Водночас, існуючі алгоритми прогнозування реалізації репродуктивної функції у пацієнток з ендометріозом є недостатньо точними і не дозволяють обирати оптимальну стратегію лікування.

Висновки. Репродуктивний прогноз при ендометріозі залежить від стадії захворювання, віку, оваріального резерву, наявності інших факторів безпліддя та проведеного лікування. Існуючі алгоритми оцінки репродуктивного прогнозу потребують вдосконалення.

Ключові слова: репродуктивний прогноз, ендометріоз, безпліддя, діагностика, лікування

АНОМАЛЬНІ МАТКОВІ КРОВОТЕЧІ ПРИ АДЕНОМІОЗІ

Одеський національний медичний університет

Рожковська Наталія Миколаївна, <https://orcid.org/0000-0001-7860-3272>Шевченко Ольга Іванівна, <https://orcid.org/0000-0002-1715-1222>

Вступ. Аномальні маткові кровотечі (АМК) – одне з найпоширеніших і клінічно складних проявів гінекологічної патології, що потребує ретельної диференціації причин. Аденоміоз — естрогензалежне захворювання міометрію, часто поєднується з іншими гіперпластичними процесами ендометрію, включаючи поліпи, гіперплазію та міому матки. За даними літератури, аденоміоз виявляють у 50–85% пацієток із міомою матки, а також у 60–90% – із гіперплазією ендометрію. Поєднання цих патологій підвищує ризик маткових кровотеч, особливо у жінок пременопаузального віку.

Мета. Оцінити клінічні особливості АМК у пацієток з аденоміозом

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз історій хвороб 93 пацієток перименопаузального віку, які проходили обстеження і лікування в Багатопрофільному медичному центрі ОНМедУв 2020–2024 рр. Першу групу (основну) склали 63 хворих з аденоміозом, ускладненим АМК, (контрольну) – 30 жінок з аденоміозом, не ускладненим АМК. Усім пацієткам проводилось комплексне клініко-інструментальне обстеження відповідно до чинних стандартів МОЗ України. Діагноз аденоміозу та супутньої патології ендометрія встановлювали на основі клінічних даних, трансвагінальної ультрасонографії та підтверджували морфогістологічним дослідженням.

Результати та обговорення. Тяжкі менструальні кровотечі (ТМК) спостерігались в 19 (30,2%) випадках, тривалі менструації (понад 7 днів) в 13 (20,6 %) пацієток, перименструальні кров'яні виділення - у 16 (25,4 %), у решти 15 (23,8 %) хворих - мала місце комбінація цих симптомів. Хронічний тазовий біль відмічали 18 (28,6 %) хворих, анемія I ступеня діагностована в кожному другому випадку в основній групі – 31 (49,2 %). Гістероскопія з введенням ЛНГ-ВМС виконана в 22 (34,9 %) випадках, гістеректомія – в 41 (65,1 %) випадку. При гістологічному дослідженні операційного матеріалу виявлено, що в першій групі пацієток у 52 (82,5 %) випадків мало місце поєднання аденоміозу з іншою патологією ендометрія. Так, гіперплазія ендометрія виявлена в 20 (31,7 %), поліпи ендометрія в 21 (33,3 %), хронічний ендометрит в 9 (14,2 %), у решти – 13 (20,6 %)-комбінація цих процесів. Встановлено, що поєднання аденоміозу з патологією ендометрія підвищує ризик розвитку АМК (ВШ=2,5 ДІ 95 % 1,3–3,8) та потребу в гістеректомії.

Висновки. Поєднання аденоміозу з супутньою патологією ендометрія (гіперплазія, поліпи, хронічний ендометрит) значно ускладнює перебіг та діагностику АМК. У таких пацієток підвищується ризик анемії, больового синдрому та потреби в гістеректомії.

Ключові слова: аномальні маткові кровотечі, аденоміоз, гіперплазія ендометрія, хронічний ендометрит, гістероскопія, гістеректомія

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ МІЗОПРОСТОЛУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ГІСТЕРОСКОПІЧНОЇ МІОМЕКТОМІЇ ВИСОКОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ ЗГІДНО З КЛАСИФІКАЦІЄЮ STEPW

Одеський національний медичний університет

Нестеренко Слизавета Сергіївна, <https://orcid.org/0009-0005-8236-4581>Попова Лідія Михайлівна, <https://orcid.org/0000-0002-5659-9118>

Актуальність. В сучасній гінекологічній практиці особливу увагу привертає проблема ефективного хірургічного лікування субмукозних міом матки підвищеної складності за класифікацією по системі STEPW (Size, Topography, Extension on the Base on Relation to the Uterine Wall, and Penetration into the Myometrium). Одним із перспективних напрямків оптимізації гістероскопічного оперативного втручання є застосування простагландинів, що сприяє полегшенню доступу до міоматозних вузлів.

Мета роботи. Дослідити вплив простагландинів на результативність гістероскопічної міомектомії 2-3 ступеня складності за класифікацією STEPW.

Матеріали та методи. Дослідження включало 63 пацієнтки репродуктивного віку з міоматозними вузлами 1-2 типу по FIGO, розмірами $4,3 \pm 0,28$ см. Хворі розподілені на дві групи: I група (основна, $n=34$) отримувала мізопростол у дозі 400 мкг ректально за 90 хвилин до операції, II група (контрольна, $n=29$) - лише стандартну передопераційну підготовку. Середній бал складності операції за шкалою STEPW становив $6,04 \pm 0,37$ в обох групах. Основний критерій оцінки операційних результатів — частота двоетапного гістероскопічного видалення міоматозних вузлів. Додаткові критерії: тривалість операції, інтраопераційна крововтрата (за рівнем гемоглобіну (Hb)) та об'єм дефіциту іригаційної рідини.

Результати і обговорення. Групи були однорідними за паритетом та клінічними параметрами. Двоетапна гістероскопічна резекція міоматозних вузлів була статистично вищою ($p<0,05$) в контрольній групі ($27,59 \pm 0,86$ %) порівняно з основною ($17,65 \pm 0,72$ %), що обумовлено покращеною екструзією вузлів під дією мізопростолу. Скорочення на $18,6 \pm 0,32$ % середньої тривалості операції ($p<0,05$) при застосуванні простагландинів пов'язано з покращенням доступу до вузлів за рахунок їх поліпшеної екструзії та з медикаментозною дилатацією шийки матки. Падіння рівня Hb після операції було достовірно вищим ($p<0,05$) у пацієток контрольної групи ($10,3 \pm 0,48$ г/л) у порівнянні з основною групою ($6,4 \pm 0,31$ г/л). Об'єм дефіциту іригаційної рідини, не перевищуючи допустимі параметри ($534,7 \pm 51,8$ мл) у всіх хворих, був нижчим на $16,4 \pm 0,69$ % в I групі порівняно з II групою, що вказує на більш контрольований процес резекції тканин.

Висновки. Одноразове передопераційне введення мізопростолу можна розглядати як простий, легко застосовний та зручний метод для поліпшення екструзії вузлів та зменшення потреби в повторних втручаннях при хірургічному лікуванні міом матки типу 1-2 по FIGO. Додаткові переваги включають скорочення тривалості операції, зменшення крововтрати та покращення контролю за балансом іригаційної рідини.

Ключові слова: гістероскопічна міомектомія, субмукозна міома, простагландини, мізопростол.

ХІРУРГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІКУВАННІ ГЕНІТАЛЬНИХ ПРОЛАПСІВ

Одеський національний медичний університет

Рожковська Наталія Миколаївна, <https://orcid.org/0000-0001-7860-3272>

Введення. Проплапс тазових органів (ПТО) є актуальною проблемою у жінок як репродуктивного, так і перименопаузального віку. В більшості випадків ця проблема потребує хірургічного лікування. Стандартизація методів хірургічного лікування генітальних пролапсів дозволить визначити необхідний і достатній обсяг хірургічного втручання, покращити якість життя та зменшити ризик рецидивів.

Мета. Визначити основні хірургічні підходи до лікування генітальних пролапсів.

Матеріали та методи. У даному дослідженні було проаналізовано сучасні хірургічні підходи до лікування генітальних пролапсів на основі клінічних даних, наукових публікацій та протоколів лікування в урогінекології.

Результати і обговорення. У 2020 р. Американське товариство урогінекології (AUGS) та Міжнародна урогінекологічна асоціація (IUGA) погодили відповідну хірургічну термінологію та тактику лікування генітальних пролапсів, що включає дві основні групи операцій: реконструктивні та облітеративні. В залежності від місця анатомічного дефекту, реконструктивні операції розділено на три групи. Для відновлення передньої стінки піхви рекомендовано виконувати передню кольпорафію, в тому числі з використанням сітчастого імпланту, паравагінальне відновлення. При дефекті задньої стінки піхви виконуються задня кольпорафія, задня кольпорафія з використанням сітчастого імпланту, перинеорафія, леваторопластика. При утеровагінальному пролапсі з одночасною або попередньою проведеною гістеректомією показані наступні хірургічні техніки: з використанням сітчастого імпланту (сакрокольпопексія, сакроцервікопексія, фіксація сакроспінальної зв'язки сіткою), а також операції та за рахунок власних тканин (фіксація сакроспінальної зв'язки, підвішування крижово-маткової зв'язки, фіксація клубово-куприкової зв'язки). При апікальному пролапсі при збереженні матки рекомендовано проведення гістеропексій з використанням сітчастих імплантів: сакрогістеропексія, лапароскопічна промонтофіксація/латеральна фіксація/пектопексія або крижово-остьова, крижово - маткова кольпопексія. До облітеративних хірургічних втручань відносять кольпоклеїзис з/або без гістеректомії, кольпоклеїзис вагінального купола. Операції можуть здійснюватись лапароскопічним, абдомінальним, вагінальним доступом, їх комбінацією, або з роботизованою асистенцією. Хірургічна корекція стресового нетримання сечі може бути виконана одночасно з основною операцією або виконана відтерміновано.

Висновки. Вибір методу лікування генітальних пролапсів залишається складним завданням і потребує розробки стандартизованих підходів з урахуванням індивідуальних особливостей, рівня та ступеня пролапсу.

Ключові слова: генітальний пролапс, хірургічні операції, стандартизація, реконструктивна хірургія.

*Наталія Миколаївна Рожковська, Гультим Серікбайвна Манасова,
Світлана Петрівна Посохова*

ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ

Одеський національний медичний університет

Рожковська Наталія Миколаївна, <http://orcid.org/0000-0001-7860-3272>

Манасова Гультим Серікбайвна, <http://orcid.org/0000-0002-1600-5215>

Посохова Світлана Петрівна, <http://orcid.org/0000-0003-2137-0900>

Вступ. На кафедрі акушерства та гінекології ОНМедУ щорічно проходять навчання понад 250-300 лікарів - курсантів. Протягом 5 останніх років (2020-2025) більшість циклів відбувається в дистанційному (он - лайн) режимі.

Мета. Оцінити переваги і недоліки дистанційного навчання лікарів-курсантів акушерів – гінекологів з метою збільшення ефективності післядипломної підготовки.

Матеріали і методи. Проведено аналіз анонімного анкетування 151 лікаря-курсанта акушера - гінеколога, які пройшли дистанційне навчання (ДН) на кафедрі акушерства та гінекології ОНМедУ.

Результати та їх обговорення. Більшість респондентів (66,2 %) підтримують ДН, 38,4 % сприймають його як загальноприйнятту світову практику, 15,9 % вважають за необхідне лише в кризових умовах, лише 1 лікар (0,7 %) висловився категорично проти. Лікарі зазначили, що засвоєння матеріалу впершу чергу залежить від зацікавленості (72,2 %) і відповідальності (51,7 %) слухача. Засвоюється майже 2/3 матеріалу, задовільну якість навчання визначають понад 90% лікарів. Інтерес до курсів у 84,8 % лікарів зумовлений потребою у самовдосконаленні, у 67,5 % - необхідністю накопичення певної кількості балів безперервного розвитку для особистого портфоліо. Серед вимог до контенту респонденти звертають увагу на: актуальність (75,5 %), новизну (68,9 %), якість презентації (41,7 %), практичну направленість – 72,8 %. Згідно результатів анкетування, ефективність ДН обумовлюється якістю контенту – 82,1 %, перспективою застосування у практиці-88,1 % відповідальністю слухача (74,2 %) і викладача (59,6 %). В 2/3 випадків (70,2 %) респонденти вважають можливим отримання практичних навичок он - лайн за наявності відео - симуляційного матеріалу, а 66,9 % лікарів оцінюють користь інформації для практичної діяльності на найвищий бал. З метою покращення ефективності он - лайн навчання кафедра практикує використання в рамках циклів тематичного вдосконалення проведення симуляційних тренінгів, майстер-класів, для яких можуть залучаються експерти з інших вищих навчальних закладів та приватних лікарень.

Висновок. Лікарі-курсанти акушери - гінекологи в більшості випадків позитивно оцінюють ефективність, якість, практичну спрямованість ДН. Для підвищення ефективності ДН слід комбінувати з майстер-класами, відеоматеріалами, тренінгами.

Ключові слова: дистанційне навчання, майстер-клас, симуляційний тренінг, анкетування, післядипломне навчання

*Варвара Олександрівна Ситнікова, Наталія Миколаївна Рожковська,
Зіновій Ігорович Гладчук*

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ В ІСТМОЦЕЛЕ У ПАЦІЄНТОК З АДЕНОМІОЗОМ

Одеський національний медичний університет

Ситнікова Варвара Олександрівна, <https://orcid.org/0000-0002-2111-669X>

Рожковська Наталія Миколаївна, <https://orcid.org/0000-0001-7860-3272>

Гладчук Зіновій Ігорович, <https://orcid.org/0009-0000-3905-4354>

Вступ. Зростання кількості кесаревих розтинів, міомектомій є підґрунтям проведення кесаревого розтину при подальших вагітностях. Хірургічні втручання на матці можуть ускладнюватися істмоцеле, хронічним запаленням, що сприяє формуванню неспроможності рубця на матці.

Мета: проаналізувати морфологічні особливості ознак хронічного запалення у ділянках істмоцеле у пацієнток з аденоміозом.

Матеріали та методи. Біопсійний матеріал ділянок істмоцеле 38 пацієнток з аденоміозом фіксували в 10 % нейтральному формаліні. Подальша обробка здійснювалась за стандартною загальноприйнятою уніфікованою методикою. Використовувався світловий мікроскоп Olimpus CX-41, препарати вивчались при збільшенні від $\times 50$ до $\times 200$ при забарвленні гематоксилином і еозином та за Ван Гізоном. Імуногістохімічне дослідження проводили на парафінових зрізах за допомогою Master Polymer Plus Detection System (Peroxidase) фірми Vitro master diagnostica. Використовувались первинні та вторинні антитіла для визначення маркерів CD68, CD138 в біоптаті.

Результати та їх обговорення. На межі сполучнотканинного рубця на матці та міометрія визначались нерівномірно розташовані тяжі сполучної тканини в м'язовому компоненті. В тканині рубця визначались дезорганізовані м'язові волокна, спрямованість яких була хаотичною. Судини поодинокі зі звуженим просвітом та гіалізованими стінками.

У стромальному компоненті ділянок істмоцеле визначалась позитивна експресія CD68 інтенсивність забарвлення від ++ до +++, розповсюдженість – $8,38 \pm 0,23$, в епітеліальному компоненті інтенсивність забарвлення від ++ до +++, розповсюдженість – $6,38 \pm 0,13$. У стромальному компоненті ділянок істмоцеле визначалась позитивна експресія CD138 інтенсивність забарвлення від ++ до +++, розповсюдженість – $6,76 \pm 0,21$, в епітеліальному компоненті інтенсивність забарвлення від ++ до +++, розповсюдженість – $7,31 \pm 0,17$

Висновки. В ділянках істмоцеле у пацієнток з аденоміозом визначається позитивна експресія різної інтенсивності CD68 та CD138. Розповсюдженість імуногістохімічної реакції CD68 переважає в стромальному компоненті, а CD138 – в епітеліальному.

Ключові слова: аденоміоз, істмоцеле, хронічне запалення, імуногістохімічні маркери

ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ПІСЛЯПОЛОГОВОЇ ДЕПРЕСІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ mhGAP

Одеський національний медичний університет

Чумак Зінаїда Василівна <https://orcid.org/0000-0002-7487-1410>

Лавриненко Ганна Леонідівна, <https://orcid.org/0000-0001-7545-4152>

Степановічус Олена Миколаївна, <https://orcid.org/0000-0003-3940-1234>

Вступ. Післяпологова депресія (ППД) — афективний психічний розлад, що характеризується зниженням настрою, активності та волі. Перебіг її корелює з низьким рівнем серотоніну в мозку. У світі депресія набула таких масштабів, що ВООЗ прирівняла її до епідемії, яка поширюється на все людство. З введенням воєнного стану в Україні частота післяпологової депресії по м. Одесі та Одеській області зростає.

Мета. Провести аналіз частоти розвитку ППД як одного з найпоширеніших психічних розладів у жінок в м. Одесі та Одеському регіоні в умовах воєнного стану за період 2023 - 2024 р.р.

Матеріали та методи. Проаналізували та обґрунтували особливості, що були представлені в Scopus, PubMed, Medline, Web of Science і Google Scholar. Даний аналіз виконано за період з 2020 по 2024 р.р.

Результати та їх обговорення. Програма mhGAP пропонує комплексний підхід, що сприяє психічному здоров'ю населення на всіх рівнях медичною допомогою та спрямована на підвищення доступу до послуг з охорони психічного здоров'я шляхом залучення медпрацівників первинної ланки. ППД виникає у жінок після пологів, де існує можливість поєднання фізіологічних, емоційних та поведінкових змін. Прояви даного стану можуть виявляти себе по-різному та варіювати від легкої до значно вираженої ознаки. Вплив на стан здоров'я мають ознаки та труднощі зі сном а також тривоги за рахунок виникнення порушень здоров'я дитини. Важливо знати, що ППД – це стан, який піддається лікуванню. Прояви даного захворювання не є наявністю слабкості або змін в характері поведінки, якщо ви помітили у себе дані зміни то існує необхідність звернутися до спеціаліста. ППД може виникнути у будь-якої пацієнтки, але якщо були ознаки депресивного стану, перебіг може бути складнішим. Аналіз стану в м. Одесі та Одеському регіоні за періоди 2023р.- 497, 2024р.-503 ($p \leq 0,05$), що підтверджує наявність вираженого психічного стану за час воєнного стану. В системі mhGAP виставлені такі потреби: психоосвіта, зниження стресу та посилення соціальної підтримки, посилення функціонування у повсякденній діяльності та у житті спільноти, короткотривала психологічна допомога, фармакологічні втручання.

Висновки. В умовах війни зростає поширеність розладів психічного здоров'я серед населення. ППД - це поширений стан в м. Одесі та Одеській області. Лікарі первинної ланки, акушер-гінекологи та інші спеціалісти повинні залучатися до надання всіх рівнів допомоги пацієнтам з розладами психічного здоров'я. Необхідно впроваджувати стандарти ведення пацієнток з найпоширенішими психічними розладами (в тому числі з післяпологовою депресією) у викладанні дисципліни акушерство та гінекологія в закладах вищої освіти.

Ключові слова: післяпологова депресія, програма mhGAP, проведення дослідження по Одеському регіону.

Микола Віталійович Шаповал, Зінаїда Василівна Чумак, Сергій Васильович Дерішов

СТАН ЕНДОМЕТРІЮ, ЯК ЗАПОРУКА ЗАЧАТТЯ ТА УСПІШНОЇ ВАГІТНОСТІ

Одеський національний медичний університет

Шаповал Микола Віталійович, <https://orcid.org/0000-0002-1087-2609>

Чумак Зінаїда Василівна, <https://orcid.org/0000-0002-7487-1410>

Дерішов Сергій Васильович, <https://orcid.org/0000-0001-6051-8002>

Введення. За даними літератури рівень поширення синдрому “тонкого ендометрію” коливається від 2,4% до 8,5%, в циклах стимуляції яєчників даний показник може досягати 38 - 66% та має тенденцію до підвищення. Ендометрій - це унікальна тканина, яка протягом життя середньої жінки проходить приблизно 500 циклів росту та регресії під суровим гормональним контролем. Тонкий ендометрій – це ендометрій, що має товщину при УЗД менше 8мм і дає мінімальні шанси на зачаття та виношування вагітності. Пацієнтки з тонким ендометрієм та безпліддям мають низький процент настання вагітності як при самостійному зачатті так і після ДРТ.

Мета. Вивчення ефективності комплексного лікування синдрому «тонкого ендометрія» у жінок з безпліддям.

Методи. В дослідження ввійшли 23 жінки репродуктивного віку, у яких серед можливих причин безпліддя було діагностовано синдром «тонкого ендометрія». Застосовувались гормональні, біохімічні методи дослідження, УЗД діагностика у першу та другу фазу менструального циклу та огляд у динаміці. До програми лікування було запропоновано на першому етапі проведення внутрішньоматкових інстиляцій із застосуванням комплексу, до складу якого входили: орнізол - 5 мг/мл; алое екстракт рідкий по 2,0 мл; лідокаїн, 2% по 2,0 мл; піридоксин, 50 мг/мл 1,0 мл. На другому етапі лікування використовували силденафіл (інгібітор фосфодіестерази типу 5) по 25 мг через день, *per os*.

Результати і обговорення. Контроль за лікуванням проводився за допомогою УЗД на 18-21 день менструального циклу. Застосування запропонованої методики на протязі 3-4 менструальних циклів у жінок з безпліддям призвело до потовщення ендометрія з 5-6 мм до 7,5-9 мм в кожному конкретному випадку. Після 3-4 процедури жінку відправляли на ДРТ, або спостерігалось самостійне зачаття. Позитивну динаміку отримано у 39,13 % пацієнток.

Висновки Застосування комплексної антибактеріальної, імуномодуючої та вітаміно- та молекулярної терапії у жінок з синдромом «тонкого ендометрія» є доступним, ефективним методом лікування, результатом якого може бути як самостійне зачаття, так і підготовка до програми ДРТ. Але потрібні подальші дослідження.

Ключові слова: тонкий ендометрій, безпліддя, лікування, внутрішньо маткові інстиляції.